

**PENGARUH KERUSAKAN PRASARANA TRANSPORTASI
DARAT TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT LAMASI
TIMUR KABUPATEN LUWU**

JUNianto TANGIBALI

21.023.22.201.152

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
2024**

ABSTRAK

Proposal Penelitian ini tentang Pengaruh kerusakan Prasarana Transportasi (jalan) karena prasarana transportasi memiliki fungsi penting yang merupakan hal penting dalam pendistribusian barang dalam sektor industri. Jalan yang baik mampu mempercepat proses distribusi dari daerah satu ke daerah yang lain. Sebaliknya apabila kondisi jalan yang buruk tentunya akan memperlambat distribusi di daerah Lamasi Timur. Oleh karena itu, kondisi kerusakan jalan dapat mempengaruhi sektor ekonomi di daerah Lamasi Timur. Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan kondisi jalan rusak, salah satunya volume atau beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Hasil penelitian ditemukan bahwa kerusakan yang terjadi mengakibatkan penurunan produktivitas ekonomi, terutama pada sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas dan distribusi barang, seperti pertanian, industri, dan perdagangan. Selain itu, masyarakat di daerah Lamasi Timur sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat Lamasi Timur.

Kata Kunci : Proposal Penelitian; Pengaruh; kerusakan; Prasarana; Transportasi; Pengaruh Perekonomian.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi berfungsi sebagai prasarana penggerak dan pendukung pembangunan. Transportasi merupakan suatu sistem yang sarana dan prasarana yang didukung oleh sumber daya manusia sehingga membentuk suatu prasarana dan pelayanan. Transportasi, khususnya infrastruktur prasarana transportasi merupakan faktor pendukung pembangunan yang sangat penting (Venny Veronica Natalia, 2015) . Artinya melemahnya sektor transportasi akan memperlambat laju pertumbuhan sektor lainnya.

Memperbaiki infrastruktur transportasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berdampak langsung terhadap taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat tentu saja dibarengi dengan pembangunan daerah yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Infrastruktur prasarana transportasi darat memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan arus barang dan jasa. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi biaya transportasi dan produksi di lokasi sumber daya potensial (Warsian & Akhmad Noor, 2015).

Transportasi jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan sosial dan perekonomian, baik antara kabupaten dengan luar provinsi lainnya, kabupaten dengan kabupaten dalam provinsi, antara kabupaten dengan kecamatan, dan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Lamasi Timur, dengan pelayanan transportasi jalan yang sangat buruk membuat sulitnya aksesibilitas dan mobilitas penduduk untuk melakukan perjalanan dan menjangkau daerah-daerah belakang

terhadap kegiatan sektor-sektor sosial ekonomi dan usaha pengembangan potensi wilayah yang berimbang pada kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Lamasi Timur.

Menurut Zulfiar Sani 2010:11 (Prihanto, 2014), Prasarana atau infrastruktur adalah fasilitas yang digunakan untuk kebutuhan atau pergerakan sarana, dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya, yang dapat ditempatkan di suatu lokasi secara permanen atau dengan istilah lainnya, yaitu instalasi tetap.

Penelitian ini berawal dari permasalahan perekonomian masyarakat Lamasi Timur yang semakin sulit karena kerusakan prasarana transportasi masyarakat adalah situasi yang serius. kerusakan prasarana transportasi di Kecamatan Lamasi Timur dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, daya saing ekonomi masyarakat menurun.

Todaro (2000) menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur mencakup aspek fisik dan finansial yang berkaitan dengan jalan, kereta api, pelabuhan laut, berbagai bentuk transportasi dan komunikasi, serta utilitas seperti air bersih, listrik, dan layanan publik lainnya. (Paulus Iriyena; Amran T. Naukoko & Hanly .F. Dj. Siwu, 2019)

2.1 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak kerusakan prasarana transportasi darat di Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana kinerja prasarana transportasi jalan dan alternatif pengembangannya dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu?

3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan di balik proposal ini ialah :

1. Mengetahui dampak kerusakan prasarana transportasi di Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu.
2. Mengetahui kinerja prasarana transportasi jalan dan alternatif pengembangannya dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis, atau mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi, serta tujuan penelitian itu sendiri.

Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif, yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel; dan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.

Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya, penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi masyarakat, atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat memilih pendekatan *mixed methods*, yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah.

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti.

Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah, atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisur & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisur, 2019, Fisur dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019).

Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan, di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisur, 2016; Fisur, 2018).

Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog dan diskusi tetapi juga melibatkan partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil, dan bahkan dalam beberapa kasus, dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian.

Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam lokasi dan pergerakan individu, yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisu, dkk, 2024).

Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian transportasi, perencanaan urban, epidemiologi, dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang sangat detail dan berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi jangka panjang dan dinamis.

B. Tinjauan Pustaka

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi adalah infrastruktur yang digunakan untuk mendukung mobilitas manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Prasarana transportasi meliputi berbagai jenis sarana transportasi seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara, dan terminal bus. Prasarana transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memperlancar distribusi barang dan jasa.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 5 jalan lori, dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006).

Berdasarkan UU RI Nomor 13 tahun 1980 mendefinisikan jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.

Kerusakan jalan pada umumnya disebabkan oleh beban lalu lintas yang berlebih (*overloaded*), kurang stabilnya tanah dasar yang menyebabkan deformasi pada struktur perkerasan jalan serta mutu dari perkerasan itu sendiri. Oleh sebab itu disamping direncanakan secara tepat jalan harus dipelihara dengan baik agar dapat melayani pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana yang direncanakan. Penilaian tipe dan kondisi permukaan jalan yang ada merupakan aspek yang paling penting dalam penentuan sebuah proyek, sebab karakteristik inilah yang akan menentukan satuan nilai manfaat ekonomis yang ditimbulkan oleh adanya perbaikan jalan. Menurut Suryadharna dan Susanto (1999) tentang Rekayasa Jalan Raya, Perkerasan jalan merupakan campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai adalah batu pecah atau batu belah atau batu kali ataupun bahan lainnya. Bahan ikat yang dipakai adalah aspal, semen ataupun tanah liat.

1. Pengertian Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya).

Menurut Moenir (2006) prasarana merupakan alat penunjang atau secara tidak langsung dioperasikan dalam mencapai tujuan seperti lingkungan sekitar (Kiki Armansyah ; 2018)

Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat

yang meliputi segala bagian jalan. Sedangkan Pasal 5 menjelaskan peran jalan ialah sebagai bagian sarana dan prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

2. Perkerasan Jalan

Perkerasan jalan adalah konstruksi yang dibangun di atas lapisan tanah dasar (*Subgrade*). Fungsi lapisan perkerasan adalah untuk memberikan kenyamanan selama masa pakai jalan dengan menyerap dan mendistribusikan beban lalu lintas tanpa merusak struktur jalan secara signifikan (Hendarsin, 2000).

Hardiyatmo (2015) menyatakan tipe-tipe perkerasan yang banyak digunakan yaitu perkerasan lentur (*flexible pavement*), perkerasan kaku (*rigid pavement*), dan perkerasan komposit (*composite pavement*). Pemilihan tipe perkerasan yang tepat berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu volume lalu lintas yang dilayani, sumber dana yang tersedia untuk pembangunan, waktu pelaksanaan pekerjaan.

Tipe-tipe dari perkerasan jalan adalah sebagai berikut:

- 1.) Konstruksi perkerasan lentur (*Flexible Pavement*), yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya. Lapisan-lapisan perkerasan bersifat memindahkan dan mendistribusikan beban lalu lintas ke permukaan tanah. Konstruksi perkerasan lentur terdiri dari lapisan-lapisan yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan ini bertujuan menerima beban lalu lintas dan mendistribusikannya ke lapisan di bawah.

Sedangkan lapisan konstruksi perkerasan secara umum yang biasa digunakan di Indonesia menurut Sukirman and Silvia (1999) terdiri dari :

- a) Lapisan permukaan (*surface course*).
- b) Lapisan pondasi atas (*base course*).
- c) Lapisan pondasi bawah (*subbase course*).
- d) Lapisan tanah bawah (*subgrade*).

2.) Konstruksi perkerasan kaku (*rigid pavement*) adalah lapis perkerasan yang menggunakan semen sebagai bahan ikat antar materialnya. Pelat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan diatas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas dilimpahkan ke pelat beton. Adapun Komponen Konstruksi Perkerasan Kaku (*Rigid Pavement*) adalah sebagai berikut :

- a) Tanah Dasar (*Subgrade*)
- b) Lapis Pondasi (*Subbase*)
- c) Lapis Pondasi Bawah (*Subbase Course*)
- d) Lapis Pondasi Atas (*Base Course*)
- e) *Bound Breaker* di atas *Subbase*.

3. Penyebab Kerusakan Jalan

Banyak faktor yang menyebabkan kerusakan jalan yang dapat terjadi, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Lalu lintas, yang disebabkan oleh peningkatan beban (sumbu kendaraan) yang melampaui beban rencana atau volume kendaraan yang melebihi volume rencana sehingga umur rencana jalan tersebut tidak tercapai.
- b) Air hujan, drainase jalan yang tidak memadai, atau sifat kapiler dapat menyebabkan pengendapan air.

- c) Bahan yang digunakan untuk pengerasan jalan, hal ini dapat disebabkan oleh sifat material atau sistem pemrosesan material yang tidak memadai.
- d) Iklim, suhu udara dan curah hujan yang lebat dapat merusak permukaan jalan.
- e) Kondisi tanah pondasi tidak stabil karena sifat tanah pondasi buruk atau sistem konstruksinya tidak baik.
- f) Bencana alam, faktor bencana alam yang sulit dihindari seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir yang dapat menyebabkan kerusakan jalan.

4. Transportasi Berdasarkan Aspek Perekonomian

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang memadai. Adanya kendaraan bermotor sebagai alat angkut penunjang kegiatan distribusi diharapkan dapat tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pembangunan ekonomi suatu daerah. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Silaban;2002) dengan judul Analisis peran Transportasi Darat dalam Pertumbuhan Ekonomi Sumatra Utara. Dalam penelitiannya menggunakan PDRB sebagai variabel terkait. Panjang jalan, Jumlah moda transportasi dan pajak kendaraan bermotor sebagai variabel bebas. Hasilnya adalah Panjang jalan, Jumlah kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai $R_2=0,86$ (Jujun Junaidi; Irwan Gani & Akhmad Noor, 2020)

Tiap daerah dalam rangka menyusun sistem transportasi harus menentukan terlebih dahulu tujuan-tujuan yang membutuhkan jasa angkutan dalam sistem transportasi.

Transportasi berhubungan erat dengan produktivitas ekonomi. Kemajuan transportasi akan membawa peningkatan mobilitas manusia, mobilitas faktor-faktor produksi, dan mobilitas hasil

olahan yang disebarakan atau dipasarkan. Guna mendukung hal tersebut maka diperlukan beberapa faktor antara lain ketersediaan jalan, kendaraan bermotor, serta dukungan dari pemerintah yang berupa pengeluaran pemerintah.

Kendaraan sebagai penunjang dalam meningkatkan perekonomian: Meningkatkan pendapatan, disertai dengan distribusi yang merata antara penduduk, bidang usaha dan daerah-daerah; Meningkatkan jenis dalam jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para konsumen, industri dan pemerintahan; Mengembangkan industri yang dapat menghasilkan devisa; dan Menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Selain sebagai penunjang dalam meningkatkan perekonomian, kendaraan juga dapat membantu pemerintah dalam mempertinggi integritas bangsa, mempertinggi ketahanan dan pertahanan nasional.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yaitu pengeluaran pemerintah sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian dimana sektor publik dapat menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (*long run steady state growth economy*). Pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalanya perekonomian dengan cara menentukan besarnya anggaran pemerintah setiap tahunnya (Sadono Sukirno, 2000).

Penelitian yang dilakukan oleh Cheng (1997) dengan pendekatan Vector Autoregressive (VAR) membuktikan adanya pengaruh positif signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Penelitian lain yang juga menunjukkan bahwa ekspansi pengeluaran pemerintah

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain ditemukan oleh Singh dan Sahni (1984) dan Ram (1986). Di sisi lain terdapat pula penelitian yang menunjukkan signifikansi hubungan kedua variabel tersebut namun dengan pola hubungan yang cenderung negatif. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Landau (1986) dan Russek (1990).

5. Kuesioner

Kuesioner atau angket adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kuisisioner dibuat untuk mengukur dan menilai secara langsung tingkat kepuasan responden terhadap pengguna jalan Lamasi Timur yang dapat dilihat dari variabel-variabel yang ditanyakan tersebut.

a) Manfaat kuesioner

Menurut Suharsimi Arikunto (2006), manfaat menggunakan kuisisioner antara lain

1. Tidak memerlukan hadirnya penelitian.
2. Dapat diberikan secara serempak kepada banyak responden.
3. Dijawab oleh responden menurut kecepatan masing-masing dan menurut waktu senggang responden. Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu-malu menjawab.

b) Jenis-jenis kuesioner

Kuisisioner menurut Suharsimi Arikunto, dapat dibedakan menjadi :

1. Angket terbuka yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Angket terbuka dipergunakan apabila peneliti belum dapat memperkirakan

atau menduga kemungkinan alternatif jawaban yang ada pada responden.

2. Angket tertutup yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang (√) pada kolom atau tempat yang sesuai.
3. Angket campuran yaitu gabungan antara angket terbuka dengan angket tertutup.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh kerusakan Prasarana Transportasi Darat Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (*Mixed Method*). Pendekatan campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kuantitatif dan bentuk kualitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan empat teknik yaitu wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik wawancara dilakukan pada metode Delphi untuk analisis aspek dalam Pengaruh Kerusakan Transportasi Darat kecamatan Lamasi Timur dengan 35 narasumber. Kuesioner digunakan untuk mengetahui jawaban narasumber pada metode Delphi dan dalam memperoleh persepsi masyarakat terhadap aspek dalam Pengaruh Kerusakan Transportasi Darat kecamatan Lamasi Timur.

Metode Kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari Wawancara, Observasi, Dokumentasi, dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Perolehan informasi secara langsung dari sumber primer atau asli melalui penelitian khusus atau metode pengumpulan data

dikenal sebagai data primer. Data ini dikumpulkan secara khusus untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu dan belum pernah digunakan atau dipublikasikan sebelumnya. Pengumpulan data primer melibatkan interaksi langsung dengan subjek atau sumber informasi yang relevan. Pengamatan ini dilakukan oleh penulis untuk dapat mengetahui kondisi kualitatif objek studi dan jenis data yang akan dilakukan yaitu wawancara dengan membagikan kuesioner langsung kepada masyarakat di lokasi penelitian, agar penulis mendapatkan informasi terkait Kerusakan Prasarana Transportasi tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dapat digunakan untuk penelitian dan analisis dan dipublikasikan, dikumpulkan, atau disimpan. Meskipun tidak dikumpulkan untuk tujuan penelitian tertentu, data ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan pekerjaan dan penelitian sebelumnya yang dilakukan di tempat lain. Jenis data yang akan dilakukan adalah data luas wilayah dari pembagian administratif, kependudukan dan data-data lainnya yang dapat diperoleh dari BPS Kabupaten Luwu.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai kondisi Prasarana transportasi, dan audit dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Dalam metode deskripsi kualitatif, analisis data yang diperoleh (kata-kata, gambaran, tindakan, dan sebagainya) diungkapkan dengan mendeskripsikan situasi dan kondisi objek penelitian, bukan angka numerik atau kondisi yang diteliti dalam bentuk penjelasan naratif.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau hasil pencatatan atau pembuatan rekaman tertulis atau visual dari suatu peristiwa, proses, atau informasi. Tujuan dokumentasi adalah untuk mencatat, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan akurat. Ada banyak format dokumen berbeda yang digunakan dalam konteks berbeda, termasuk bisnis, penelitian, perawatan kesehatan, dan teknologi.

3. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk interaksi langsung antara pewawancara (peneliti atau intervensi) dan responden (individu atau kelompok yang diwawancarai) dengan tujuan mengumpulkan informasi atau mendapatkan pandangan yang lebih mendalam mengenai suatu topik tertentu. Wawancara sering digunakan sebagai metode pengumpulan data kualitatif, meskipun dapat juga digunakan dalam penelitian kuantitatif.

D. Teknik Analisis

Data Ada berbagai teknik analisis data yang dapat digunakan tergantung pada jenis data yang dikumpulkan, tujuan penelitian, dan pendekatan penelitian.

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, yakni bagaimana Pengaruh Kerusakan Transportasi Darat Terhadap Perekonomian Masyarakat Lamasi Timur Kabupaten Luwu, yaitu dengan menggunakan Teknik proyeksi Geometrik dan indeks kebutuhan prasarana dasar berdasarkan standar kebutuhan.
2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, yakni bagaimana Pengaruh Kerusakan Transportasi Darat Terhadap Perekonomian Masyarakat Lamasi Timur Kabupaten Luwu yaitu dengan menggunakan formulasi Analisis SWOT.

E. Bagan Alir

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- Amin, S., Wahidin, W., Taufiq, M., Imron, I., & Feriska, Y. (2021). Strategi pengembangan jaringan transportasi darat Kabupaten Brebes. *Infratech Building Journal*, 2(2), 10-19.
- Data, A. (2014). Teknik Pengumpulan Data. *Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi*, 4.
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Fisu, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. Pena Persada CV.
- Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.
- Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.

- Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.
- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mappe, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- Gumelar, R. A., Susetyaningsih, A., & Zaman, M. B. (2023). Pengaruh Kerusakan Jalan Terhadap Kenyamanan Pengguna Jalan Di Jalan Raya. *Jurnal Konstruksi*, 21(2), 265-274.
- Irianto, I., Nur, K., Mahyuddin, M., Erniati, B., Miswar, T., Ihsan, M., ... & Syukuriah, S. (2021). Perancangan Perkerasan Jalan.
- Iriyena, P., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2019). Analisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten kaimana 2007-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02).
- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, I. (2016). Kebijakan Manajemen Transportasi darat dan dampaknya terhadap perekonomian

masyarakat di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog)*, 3(1), 41-58.

Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.

Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.

Nugroho, E. (2018). *Prinsip-prinsip menyusun kuesioner*. Universitas Brawijaya Press.

Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.

Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.

Salim, M. A., & Siswanto, A. B. (2019). *Analisis SWOT dengan Metode kuesioner*. CV. Pilar Nusantara.

Sari, E. B. I. (2019). Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Penambangan Nikel Terhadap Lingkungan Fisik Di Desa Mondoe Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 4(1).

Setyowati, T. M. (2015). Analisis Pengaruh Investasi Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2004-2013. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 1(3), 524-551.

- Siburian, G., & WIDODO, W. (2016). *Analisis Pengaruh Transportasi Darat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Susilowati, E., & Moerad, S. K. (2016). Perubahan persepsi melalui pelibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) PLTGU Perak. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 9(2), 139-155.
- Suroso, T. W. (2008). Faktor-faktor penyebab kerusakan dini pada perkerasan jalan. *Jurnal jalan Jembatan*, 25(3), 19-19.
- Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.
- Umum, K. P., & Rakyat, P. (1983). *Manual Perkerasan Jalan*.
- Putri, S. A. (2023). *Analisa Persepsi Pengguna Jalan Dalam Hal Kenyamanan Perjalan Akibat Kerusakan Jalan di Ruas Jalan Surantih-Langgai Kabupaten Pesisir Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Ekasakti Padang).
- Prihanto, T. (2014). Pengembangan Sistem Transportasi Hijau Kampus Universitas Negeri Semarang Sebagai Pendukung Mobilitas Civitas Akademika. *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan*, 16(2), 169-182.
- Razi, M., & Sumberdaya, I. E. K. P. (2014). Peranan Transportasi Dalam Perkembangan Suatu Wilayah. *Academia*. Available at: https://www.academia.edu/download/36557534/Makalah_Ekonomi_Regional_-_Muhammad_Razi_41203401130016_UNB.pdf.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Wunas, S., & Natalia, V. V. (2015). Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Kota Makassar. *Jurnal transportasi*, 15(3).